

Биохимический состав клубней топинамбура в условиях обработки водными растворами солей микроэлементов

Нестеренко Ольга Викторовна, старший преподаватель
СевГУ Политехнический институт

Нестеренко Светлана Викторовна, старший преподаватель
Образовательное учреждение профсоюзов высшего образования
«Академия труда и социальных отношений» Институт экономики и права

В статье представлен биохимический состав клубней топинамбура (белки, инулин, зола) после обработки растений водными растворами солей кобальта, йода и селена.

Ключевые слова: топинамбур, клубни, белки, инулин, зола, йодистый калий, хлористый кобальт, селенат натрия, исследование.

Топинамбур является перспективным сырьем для пищевой промышленности. Растение содержит полноценный белок, до 21% инулина, фруктозу, витамин С, витамины группы В, отличается высоким содержанием железа [1, 4]. Топинамбур с улучшенным химическим составом, является более ценным сырьем для пищевой промышленности

Изучена возможность улучшения биохимического состава подземной части топинамбура, при выращивании его в условиях обработки водными растворами солей йода, кобальта и селена, для его дальнейшего использования в качестве пищевого сырья. Нами проведено ряд опытов, результаты некоторых были ранее опубликованы [2, 3]. В настоящей работе приведены данные 2017 года.

Целью исследования явилось изучение биохимического состава клубней топинамбура (*Helianthes tuberosus* L.) после обработки растений водными растворами солей кобальта, йода и селена.

Объект исследования - растения топинамбура сорт Интерес. Предпочтение было отдано этому сорту топинамбура по следующим причинам: растение может переносить временную засуху, жаростоек, холодостоек, имеет средние сроки созревания. Место проведения эксперимента - опытное поле в пригородной зоне города Красноярска (Емельяновский район).

Растения топинамбура выращивали на делянках площадью 10 м² с густотой посадки 60 x 40 см. В процессе эксперимента было заложено 10 участков (далее варианты) с топинамбуром, из которых участки с 1 по 9-е (варианты) три раза за летний

период обрабатывались водными растворами разной концентрации солей кобальта, йода и селена. Участок 10 поливали дистиллированной водой. Эксперимент включал следующие варианты: 1, 4, 7 варианты - 1,0% раствор йодистого калия; 2, 5, 8 варианты - 0,1% раствор хлористого кобальта; 3, 6, 9 варианты - 0,01% раствор селената натрия, 10 вариант - контроль. Обработка проводилась путем увлажнения почвы. Далее почву рыхлили для равномерного распределения минеральных веществ и дополнительно обрабатывали большим количеством воды с целью повышения интенсивности впитывания препарата в почву и снижения потерь элементов на образование летучих соединений.

Для исследования использовали клубнеплоды растений. Определяли содержание в клубнях топинамбура белков, инулина, золы после обработки растений разными концентрациями солей микроэлементов. Результаты исследования представлены в таблице 1.

При обработке растений 0,01% и 0,1% растворами хлористого кобальта статистически достоверных изменений количества белка в клубнях топинамбура не выявлено. 1,0% раствор - оказал стимулирующий эффект, увеличив уровень вещества в 1,20 раза по сравнению с контролем.

При обработке растений 1,0% раствором уровень инулина увеличился в 1,18 раза, 0,1% раствором - в 1,21 раза. 0,01% раствор хлористого кобальта статистически достоверно не повлиял на количества инулина в клубнях топинамбура.

Таблица 1. Биохимический состав клубней топинамбура после обработки солями микроэлементов (расчет на сухое вещество)

Вариант опыта	Наименование биохимического показателя		
	Белок, %	Инулин, %	Зола, %
1,0% CoCl ₂ (1)	9,8±0,1	36,7±0,4	5,96±0,08
0,1% CoCl ₂ (2)	8,5±0,1	35,9±0,4	5,72±0,08
0,01% CoCl ₂ (3)	8,3±0,1	32,1±0,4	5,43±0,08
1,0% KI (4)	7,4±0,1	33,1±0,4	5,22±0,08
0,1% KI (5)	8,0±0,1	31,7±0,4	5,13±0,08
0,01% KI (6)	8,6±0,1	29,9±0,4	5,05±0,08
1,0% Na ₂ SeO ₄ (7)	7,9±0,1	23,4±0,6	6,12±0,10
0,1% Na ₂ SeO ₄ (8)	8,0±0,1	25,4±0,6	5,46±0,10
0,01% Na ₂ SeO ₄ (9)	10,9±0,2	37,2±0,7	5,22±0,08
Контроль-вода (10)	8,2±0,1	30,4±0,4	4,48±0,07

При обработке растений 1,0%, 0,1%, 0,01% раствором кобальта статистически достоверно увеличилось количество золы в 1,33, 1,28 и 1,21 раза, соответственно.

1,0% раствор йодистого калия оказал ингибирующий эффект на белок в клубнях топинамбура. При обработке растений 0,1% и 0,01% растворами йодистого калия статистически достоверных изменений количества белка в клубнях не выявлено.

Ни одна из концентраций раствора йодистого калия статистически достоверно не повлияла на количество инулина.

При обработке 1,0%, 0,1%, 0,01% растворами йодистого калия статистически достоверно увеличилось количество золы в 1,17, 1,15 и 1,13 раза, соответственно.

При обработке топинамбура 0,01% раствором селената натрия выявлено статистически достоверное увеличение количества белка в 1,33 раза. Другие концентрации не повлияли на количество белка в клубнях растений.

Литература:

1. Кахана Б. М. Биохимия топинамбура / Б. М. Кахана - Кишенев, 1974. - 196 с.
2. Нестеренко О. В. Влияние солей микроэлементов на биохимический состав сельскохозяйственных растений / О. В. Нестеренко, В. М. Леонтьев. - Materiał у IX Mię dzynarodowej naukowij-praktycznej konferencji «Nauka i inowacja - 2013» Volume 15. Nauk biologicznych. Weterynaria.: Przemysł I. Nauka i studia – P. 3-6.
3. Нестеренко О. В. Повышение пищевой ценности растительного сырья / О. В. Нестеренко, С. В. Нестеренко. - Актуальные проблемы и вопросы технологии производства продукции общественного питания, животноводства и растениеводства: материалы II Международной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов / Под ред. профессора Насретдинова И. Т. - М.: Изд-во «Печать-сервис» XXI век, 2015. - С. 80-84.
4. Эйхе Э. П. Топинамбур, или зеленая груша / Э. П. Эйхе - М.- Л.: Изд-во академия наук СССР, 1957. - 193 с.

При обработке топинамбура 1,0% и 0,1% растворами селената натрия уровень инулина уменьшился в 0,8 раза, тогда как при обработке 0,01% раствором селената натрия уровень инулина увеличился в 1,22 раза.

Обработка растений 1,0%, 0,1%, 0,01% растворами селената натрия статистически достоверно увеличила уровень золы в клубнях топинамбура в 1,37, 1,21, 1,17 раза, соответственно.

Получено, что при обработке растений топинамбура разными концентрациями водных растворов солей микроэлементов на синтез белков положительно повлиял 1,0% раствор хлористого кобальта и 0,01% раствор селената натрия, причем последний оказал влияние в большей степени. На синтез полисахарида повлиял 1,0% и 0,1% раствор хлористого кобальта, а также 0,01% раствор селената натрия. Все используемые концентрации растворов микроэлементов привели к увеличению уровня золы в клубнях топинамбура.